

УДК: 331.548.024.54(575)

Азиза АМИНОВА,

Навоийский государственный педагогический институт заведующий кафедрой истории

E-mail: aziza-marksovna@bk.ru

Статья подготовлена на основе рецензии д.и.н.профессора Бухарского государственного университета Ш.Хайитова

EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM IN UZBEKISTAN (BY THE EXAMPLE OF THE REGIONS OF THE LOWER REACHES OF ZARAFSHAN)

Annotsation

The article highlights the historical factors in the development of employment of the population of Uzbekistan and the regions of the lower reaches of the Zarafshan in the conditions of a phased transition to market relations. The reasons for the growth of unemployment in the region under study are identified and the activities of territorial employment services are analyzed. The state and problems of women's employment. The mechanisms of labor resources management in the context of the "Strategy of Action", the introduction of new mechanisms of social protection, through the expansion of the scope of employment of the population, are disclosed.

Key words: Employment, unemployment, market, private trader, farmer, farmer, demand, infrastructure, region, cooperation, sector, sphere.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТЕЙ НИЗОВЬЯ ЗЕРАФШАНА)

Аннотация

В статье освещены исторические факторы развития трудозанятости населения Узбекистана и областей низовья Зарафшана в условиях поэтапного перехода к рыночным отношениям. Выявлены причины роста безработицы в изучаемом регионе и проанализирована деятельность территориальных служб занятости. Охарактеризовано состояние и проблемы занятости женщин. Раскрыты механизмы управления трудовыми ресурсами в контексте «Стратегии действий», внедрение новых механизмов социальной защиты, посредством расширения сферы занятости населения.

Ключевые слова: Занятость, безработица, рынок, частник, фермер, дехканин, спрос, инфраструктура, регион, кооперация, сектор, сфера.

О‘ЗБЕКИСТОНДА BANDLIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO‘LLARI (QUYI ZARAFSHON VILOYATLARI MISOLIDA)

Annotsatsiya

Maqolada bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o‘tish sharoitida O‘zbekiston va Zarafshonning quyi oqimi viloyatlari aholisining bandligi rivojlanishining tarixiy omillari yoritilgan. O‘rganilayotgan hududda ishsizlikning o‘shish sabablari aniqlanib, hududiy bandlik xizmatlarining faoliyati tahlil qilindi. Xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlanilgani va muammolari. "Harakatlar strategiyasi" kontekstida mehnat resurslarini boshqarish mexanizmlari, aholini ish bilan ta‘minlash ko‘lamini kengaytirish orqali ijtimoiy himoyaning yangi mexanizmlarini joriy etish masalalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Bandlik, ishsizlik, bozor, xususiy savdogar, fermer, fermer, talab, infratuzilma, hudud, kooperatsiya, sektor, soha.

Введение. Процессы демократизации и свободных рыночных отношений в конце прошлого столетия привели к серьёзным изменениям в социальной сфере. В стране, с господствующей монокультурой хлопка с обретением независимости проблемы занятости населения встали ключевым вопросом в сохранении мира и спокойствия в стране. С принятием Закона «О собственности в Республике Узбекистан» в 1990 году, были заложены основы для многоукладной экономики и внедрены различные формы ведения хозяйства. Переход на рыночные отношения под влиянием спроса и предложения, вели к резкому росту цен на товары и услуги. Выход страны на мировой рынок ресурсов требовало приспособления цен внутреннего рынка к международному уровню, внедрению рыночного механизма ценообразования, при низких доходах семей, требовало создания сильного и действенного механизма социальной защиты и социальных гарантий. Низкая специализация, малое количество промышленных предприятий, финансовых средств на открытие нового дела, отток рабочей силы в сопредельные страны ведут к серьёзным диспропорциям в сфере занятости населения.

Анализ литературы по теме. Вопросы трудовых ресурсов и занятости населения находятся в ракурсе

внимания историков, политологов, экономистов и социологов. Историко-демографические проблемы, в том числе вопросы трудовых ресурсов, формирование национальных кадров, процессы, связанные со строительством индустриальных объектов стали отдельным объектом исследований и публикаций О.Ата-Мирзаева, В.Гентшке, Р.Муртазаевой, З.Тожиевой[1]

Изучение опыта последовательной реализации государственной политики в области занятости населения, анализ законодательных документов, направленных на охрану и совершенствование трудовой деятельности рассмотрены в диссертационной работе Э.Закирова[2]. Об отличительных чертах, причинах, составе безработицы в период с 1991 по 1995 годы рассмотрены в исследованиях Д. Умаровой. По мнению исследователя одним из главных факторов социальной защиты населения является обеспечение занятости населения, связанная с рядом проблем переходного периода, отражающие в нерациональной структуре занятости, неравномерном распределении трудовых ресурсов, неподготовленности населения к новым формам хозяйствования в условиях рынка[3].

Методология исследования. Теоретико-методологические разработки проблемы исследования социаль-

ного развития, в том числе использования трудовых ресурсов в Узбекистане в условиях формирования рыночных отношений рассматриваются в ряде исследований отечественных историков[4]. При изучении архивных, статистических материалов для осмысления и обобщения отдельных комплексов информации выявлен фактический материал по формированию механизмов трудоустройства в регионе в период независимости.

Анализ и результаты. В 1991 году Государственный комитет Узбекской ССР по труду и социальным вопросам был преобразован в Министерства труда Республики Узбекистан. В областях республики были созданы 220 бирж труда. На численность населения по республике в 20,8 миллиона человек в 1991 году, трудоспособное население составляло 10,2 миллиона человек. Основная численность трудового населения приходилось на сельское и лесное хозяйство около 41,9 процентов, на промышленность - 14,3 процентов, на торговлю общепита, сбыт и заготовку - 5,6 процентов [5].

В сфере услуг и в мелкой розничной торговле на первом этапе приватизации был накоплен положительный опыт по развитию малого, среднего и частного предпринимательства. Однако в условиях регулируемого контроля, слабо развитой кредитной системы и неконвертируемости валюты, ограниченных возможностей реализации готовой продукции привели к тому, что в 1995 году лишь 12 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивали занятость населения, а в 1998 году всего 7 процентов[6] в Навоийской области только 0,8 процентов[7]. Для урегулирования положение на рынке труда правительством страны была создана система рыночных инфраструктур, обслуживающие потоки товаров, услуг, ценных бумаг, денег, рабочей силы перемещающихся под воздействием рыночных стимулов.

Анализ деятельности территориальных служб занятости Бухарской и Навоийской областей в 1995 году, показывают, что в экономически тяжелое для республики годы, сопровождающейся уменьшением объемов производства, ростом числа убыточных предприятий, увеличением кредиторской и дебиторской задолженности, ситуация на рынке труда было весьма тяжелым, которая в целом характеризовалась следующими процессами.

- продолжающимся перераспределением рабочей силы между отраслями народного хозяйства;
- увеличением доли занятости в альтернативном секторе экономики;

В 1995 году из числа обращенных в центры занятости Навоийской области 22586 человек, было трудоустроено 17495 человек. Для решения вопросов полной занятости населения 1012 человек были мобилизованы на общественные работы, 299 человек прошли переобучение[8]. Особенно тяжелым было положение сельских тружеников, вынужденных работать по несколько человек на одно рабочее место, но при этом получать заработную плату на одного рабочего. При этом, вакантные места были зарегистрированы только в городах Навои на 400 рабочих мест, в городе Зарафшане - на 243 рабочих места, в Учкудукском районе – на 313 рабочих мест[9]. Несмотря на то, что службы занятости принимают посильные меры по созданию условий для скорейшего трудоустройства незанятого населения в плане организации новых рабочих мест за счет средства государственного бюджета, альтернативных форм занятости, за счет средств Фонда содействия занятости, их инициатива не всегда находили поддержку в местных органах управления. Срывались сроки ввода объектов из-за отсутствия финансирования, комплектации оборудованием, стройматериалами.

В 1997 году Навоийским областным управлением труда, занятости и социальной защиты населения была

разработана программа «Занятости». В Управление труда обратилось 24 262 человек безработных, однако проблема занятости была решена на 72,9 процентов[10]. Причиной данному обстоятельству служило то, что рабочие места создавались с большими опозданиями, а нетрудоспособное население, долгое время занятое рабочими местами не могло конкурировать на рынке труда и становилось безработным.

В период с 1994 по 1998 годы, когда по республике идут широкие реформы, связанные с разгосударствлением и приватизацией малых и средних предприятий преимущественно в акционерные общества открытого типа, и многие предприятия сокращают число работников путем оптимизации растет и поток безработных. В Бухарской области, количество безработных в 1995 году выросло до 20366 человек [11]. Особенно тяжелым было положение работников предприятий легкой промышленности, где из-за нехватки сырьевых и финансовых ресурсов некоторые предприятия были вынуждены ликвидироваться или сократить численность своих работников. В результате стали применяться гибкие формы занятости в форме временных, вторичных работ. Были разработаны новые механизмы обеспечения работой, направленные прежде всего на молодежь в возрасте 18 лет, составившие 18,6 процентов от общей численности населения, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки.

В процессе исследования причин занятости по областям изучаемого региона были выявлены общие и отдельные характеристики процессов безработицы. Основными проблемы занятости на макроуровне – неэффективные механизмы поддержки развития промышленных, сельскохозяйственных предприятий, субъектов малого, среднего и частного предпринимательства на переходном этапе к рыночным отношениям, несовершенное развитие деятельности банковской сферы, коррупционные методы управления. На микроуровне халатность, тунеядство, безразличие к результатам труда, к будущему собственного дела и т.д.

На конец 1998 года по республике уровень безработицы составила 40,1 тысяч человек[12]. Начиная с 1998-1999 учебного года с целью разрешения проблем временно безработной молодежи по республике стали открываться колледжи, перепрофилированные на профессиональную подготовку квалифицированных кадров среднего звена. В результате принятых правительством мер в Навоийской области в 2000 году на 773,4 тысяч человек приходилось 27,0 тысяч безработных. На сезонные и временные работы были трудоустроены 3 тысячи 287 человек [13]. В Бухарской области в эти годы число безработных достигло до 29,7 тысяч человек, однако большее их количество находилось в трудовой миграции [14].

В первом десятилетии независимого развития республики особенно тяжелым оставалось положение женщин, ограниченных в получении образования, в выборе профессий и работы. Обеспеченные работой женщины в основном работали в сфере здравоохранения и образования. Если в целом по республике заработная плата в 1991 году составляла 346 рублей, то у работников здравоохранения в среднем 305 рублей, у работников сферы образования 321 рублей. К 1995 году заработная плата выросла до 1059 сумов, у работников здравоохранения до 684 сумов, образования до 683 сумов. Заметное повышение заработной платы у работников бюджетных организаций наметилось с 1998 года. В 1999 году 63 процентов женщин оставались безработными [15], особенно в сельской местности из-за отсутствия профессиональной подготовки, опыта работы в рыночных

условиях, ограниченных возможностях в получении кредитов, неразвитости сферы услуги.

Начиная с 2010 по 2015 годы уровень трудоустроенности населения повышался в среднем на 1,3 процентов, с связи с повышением участия женщин в трудовых ресурсах. Самые высокие показатели 78,2 процента наблюдалось в 2015 году. Начиная с 2016 года наблюдается снижения индикатора занятости населения [16]. На конец 2016 года при 35 процентной общей безработице 19 процентов приходилось на молодежь. Среди трудоспособного населения 76 процентов составляли мужчины и лишь 48 процентов женщины [17, С.6]. На государственном уровне правительством принимались меры по усовершенствованию реформ, на местном уровне использовались методы отписки, практика искажения реальной ситуации. Наибольший уровень безработицы приходилась на Сурхандарьинскую - 6,6 процента, Хорезмскую - 6,3 процента, Кашкадарьинскую - 6,3 процента и Бухарскую область - 6 процентов. В Андижанской области - 5,6 процентов и Навоийской - 5,7 процентов [18].

С принятием в 2017 году программы социально-экономического развития «Стратегии действий на 2017-2021 годы», были выработаны новые формы и методы трудоустройства, направленные на подбор, подготовку, переподготовку и повышении квалификации безработных. Были усовершенствованы методы защиты трудовых прав и охраны труда, кардинально пересмотрены управленческие функции органов управления занятости населения и исполнительной власти на местах по эффективности мер трудоустройства незанятого населения. Выработаны новые механизмы трудоустройства населения, для таких категорий населения, как женщины и молодежь. Регулирование занятости на горизонтальном уровне обеспечивается руководителями секторов в лице хокимов, прокуроров, начальников внутренних дел, налоговой инспекции на всех административных уровнях; вертикальную функции осуществляют региональные управления занятости населения, махаллинские комитеты, региональные организации. Изучив просчеты и недостатки прошедших лет, когда осуществлялось хаотичное управление потоками безработных, были выработаны программы на всех стадиях регионального управления, предусматривающие выявление причин тяжелого материального состояния населения в разрезе махаллей, через обеспечение устойчивой занятости населения, легализации неформальной внешней трудовой миграции, получение доступа к приобретению профессиональных навыков и т.д. Принятию стратегических задач в области занятости населения способствовали реальные цифры, отражающие состояние рынка труда. Количество трудоспособного населения достигло 60,5 процентов. При этом отношение иждивенцев к лицам

трудоспособного возраста снизилось с 81,1 процента в 1990 году до 48 процентов в 2017 году. Большинство население Узбекистана по оценкам аналитиков находится в трудоспособном возрасте, которое к 2030 году может увеличиться до 23,3 миллиона человек. И в совместном отчете МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка такое положение оценивалось как «демографическое окно возможностей» [19].

В условиях пандемии коронавируса уровень безработицы с 9,1 процентов с января по июль в 2019 года поднялся до 13,2 процентов в 2020 году и достиг 1 млн 994 тысяч человек. Среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет этот показатель составил 20,1 процентов, а среди женщин 17,4 процентов [20]. Были разработаны новые механизмы социальной защиты и трудоустройства для нуждающихся слоев населения через внедрения «железных тетрадей». На махаллинские комитеты возлагались обязанности объективного изучения состояния малообеспеченных семей с последующим включением в «железные тетради», а на руководителей секторов обязанности трудоустройства одного из членов семьи.

По Бухарской области в ходе реализации программ по внедрению новых механизмов по обеспечению работой в период с 2018 по 2021 годы 49157 или 98,1 процентов граждан из малообеспеченных семей получили соответствующую работу [21]. В Навоийской области из 23312 безработных трудоспособного возраста, состоящих «Железных тетрадях» было трудоустроено 23 309 человек или 99,9 процента [22].

Выводы и предложения. Таким образом, в Узбекистане вопросы занятости населения в годы независимости были включены в число приоритетных национальных проектов, но решались за прошедшие 30 лет в зависимости от экономических возможностей и приобретенного опыта работы в условиях рынка. Приватизационные процессы заложили основы для развития частного предпринимательства, крупномасштабные реформы, направленные на социальную защиту женщин заложили основы расширения их трудовой деятельности. В целях обеспечения надлежащих условий для развития рынка труда правительством использовались различные методы и виды развития новых рабочих мест. Исходя их экономического потенциала, имеющихся ресурсов были разработаны региональные программы. Однако усиление региональных диспропорций на рынке труда и трудовых ресурсов обосновывает необходимость развития внутренней миграции молодежи посредством расширения организации и деятельности малых промышленных и молодежных зон, активизации механизмов институциональных структур по выявлению экономических, трудовых, социальных возможностей изучаемых областей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент: Абу Али Ибн Сино, 1998. – 159с.; Тожиева З. Демографическое развитие регионов Узбекистана и демогеографическое районирование// Электронный журнал, 2016. Том 10. Выпуск 1.
2. Закиров Э. Становление и развитие законодательства об охране труда в Узбекистане. Автореф.дисс.канд.юрид. наук. –Ташкент, 1995. – 24 с.
3. Умарова Д. Формирование и функционирование рынка труда в республике Узбекистан. Автореф.дисс.-канд.экон.наук. –Ташкент, 1995. – 22с.
4. Урокова Н.С. Ўзбекистонда мустақиллик даври саноат соҳасидаги илоҳотлар ва ўзгаришлар жараёни (Жанубий вилоятлар мисолида): Тарих фан. ном. ... дисс. – Карши, 2004. – 187 б.; Хушбоқов П.Ш. Мустақиллик йилларида Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланиши: Муаммо ва зиддиятлар (Самарқанд вилояти мисолида): Тарих фан. ном. дисс. ... автореф. – Термез, 2007. – 29 б.; Исхаков Б.Н. “Ўзбекистонда 80-йилларнинг иккинчи ярми – 2000-йиллардаги тарихий ўзгаришларнинг демографик жараёналарга таъсири”.Тарих фан. ном. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – 27 б.; Тиллаев Э.Р. Ўзбекистоннинг мустақиллик йилларида ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги ўзгаришлар(жанубий вилоятлар мисолида). Тарих фан. ном. ... дисс. Автореф.- Тошкент, 2010. – 26 б.; Хайдаров Д. XX аср охири - XXI аср бошларида Ўзбекистонда саноат шахарларининг ривожланиш тарихи

- (Зарафшон иқтисодий райони мисолида): Тарих фан бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс....автореф. – Тошкент,2021.
5. Альманах Узбекистана. Ташкент, 2013 г.
 6. Женщины в Республике Узбекистан. Доклад отдела социального развития, Офисом социального развития и окружающей среды совместно с Департаментом Программ Азиатского Банка Развития (АБР). - февраль 2001 г.
 7. Из годового отчёта Навоийского территориального управления Госимущества, 2009. – С 121.
 8. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л.3.
 9. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л.1.
 10. ГА Навоийской области ф.298.,оп.1.,ед.хр.47.,л. 251-253.
 11. Текущий архив Управления занятости Бухарской области, 2000.-121 с.
 12. Первоначальный и второй периодические доклады государств-участников, подлежащие представлению в 1996-1998 годах, Узбекистан*, CERD/C/327/Add.1, 9 мая 2000 г.
 13. Текущий архив Навоийского управления биржи труда. – Навои, 2009. – С.28.
 14. Текущий архив областного хокимията Бухарской области,2005. – С. 78.
 15. Женщины в Республике Узбекистан. Доклад Отдел социального развития совместно с Департаментом Программ Азиатского Банка Развития (АБР). Т,2001 – С.41 – 43.
 16. Кудбиев Ш. Оценка развития рынка труда и занятости населения // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. - № 6, noyabr-dekabr, 2020-yil.
 17. Неустойчивая занятость в Узбекистане: состояние, проблемы и пути их решения. Т., ПРООН, 2018. – С.6.
 18. Shakarov Z. O‘zbekistonda mehnat resurslari mobilligining ekonometrik tahlili //“O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” 2017, 15-16-sentyabr, 1-son.
 19. Оценка системы социальной защиты в Узбекистане на базе основного диагностического инструмента (CODI)// совместный отчет МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка,2020 - С.20.
 20. В Узбекистане ввели «Железную тетрадь» помощи обнищавшим из-за карантина.// <https://rossaprimavera.ru/news/5936cb6d>.
 21. Текущий архив областного хокимията Бухарской области, 2022 . – С. 148.
 22. Текущий архив областного хокимията Навоийской области, 2021. – С.65.